

PLANO PEDAGÓGICO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: UM ESTUDO ANALÍTICO DE CONTEÚDO DA UNIR E FARO

[Ciências Sociais Aplicadas, Interdisciplinar, Pedagogia, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 26/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10711582

Bruna Lívia Timbó De Araújo¹

Jackson Balthazar De Arruda Câmara²

Gleimiria Batista Da Costa³

Aline Maiara Silva Lima⁴

Naara Galvão De Melo⁵

Aline Cristina Helfenstein⁶

Maria Luiza Costa Matos⁷

RESUMO

O objetivo do presente estudo é analisar e identificar as variáveis do Plano Pedagógico do curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal de Rondônia – UNIR e na Faculdade de Rondônia – FARO. Buscou-se observar as diferentes formas e perfis de formação dos graduandos de cada uma dessas instituições, com base no estudo da carga horária, conteúdos oferecidos nos cursos e demais informações constantes no PPC. A pesquisa caracterizou-se como um estudo qualitativo através da análise documental comparativa. Os dados foram coletados a partir de

um levantamento documental disponível na rede mundial de computadores e através de entrevista com os coordenadores de cada instituição (via e-mail e visita *in-loco*), os quais foram alinhados com o objeto da pesquisa e permitiu que fosse realizada uma análise de discurso. Durante a realização da pesquisa encontrou-se dificuldade na busca de informações no portal eletrônico das instituições, pois estes possuem informações bastante restritas e por vezes incompletas. Percebe-se que os sites dos cursos não estão sendo atualizados com frequência e que as ferramentas disponíveis não atendem o público-alvo.

Palavras chaves: Plano Pedagógico; Matriz Curricular; UNIR; FARO.

1. INTRODUÇÃO

É importante sabermos um pouco da história do surgimento da Contabilidade, pois de certa forma ela acompanha a história do próprio ser humano, da própria humanidade, vez que o desejo de controlar o que possui, nasceu com o homem. Iudicibus (2010) afirma que a noção intuitiva de conta, portanto de contabilidade, é tão antiga quanto a origem do Homo sapiens.

Já faz parte da essência do homem cuidar daquilo que lhe pertence. Antigamente os controles existiam com a finalidade de manter os patrimônios. Portanto a Contabilidade existe pela necessidade de registrar e controlar aquilo que o homem quer deixar como herança a sua geração futura. O curso de graduação em Ciências Contábeis nas universidades vem para atender a demanda que o mercado precisa. Assim sendo esta pesquisa justifica-se pela real necessidade de entender e analisar se os cursos ofertados no município de Porto Velho corroboram com a real necessidade, bem como com o profissional ideal projetado no Plano Pedagógico do Curso.

A formação profissional da FARO se dá por meio de um processo ensino-aprendizagem dinâmico e inovador, que se consubstancia em um conjunto de conhecimentos indissociáveis articulados em torno de uma

estrutura curricular flexível, que não obedece a uma sequência hierárquica, possibilitando assim, uma melhor compreensão e intervenção da realidade. Objetiva ainda materializar os princípios da formação profissional que se constituem como aspectos inovadores do processo de articulação entre as dimensões de ensino, iniciação científica e extensão (FARO, 2011).

Na UNIR tem como objetivo do seu PPC a busca por uma formação global e crítica para os envolvidos no processo, como forma de capacitá-los ao exercício da cidadania, bem como sujeitos de transformação da realidade, com respostas para os grandes problemas contemporâneos. Tem um ensino de graduação voltado para a construção do conhecimento, não podendo orientar-se para uma estrutura curricular rígida, baseada no enfoque unicamente disciplinar e sequenciada de conteúdos confinada aos limites da sala de aula, onde o ensino tem por base a exposição submissa aos conteúdos descritivos (UNIR, 2006).

O presente estudo permitiu uma análise minuciosa de todos os aspectos constantes no Projeto Pedagógico dos cursos e na matriz curricular das disciplinas ofertadas, de forma comparativa. Ao final espera-se ter mapeado quais os principais objetivos e qual o perfil do profissional de cada uma das instituições estudadas objetivou formar com a elaboração de tal documento. Para lastrear este estudo delimitou-se um objetivo geral e três objetivos específicos, demonstrados a seguir.

A presente pesquisa teve como objetivo geral a observação da matriz curricular e da estrutura do Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal de Rondônia – UNIR e na Faculdade de Rondônia – FARO. No intuito de atingir o objetivo geral pré-estabelecido delimitou-se três objetivos específicos, sendo eles: analisar a carga horária e o conteúdo oferecidos no Projeto Pedagógico dos Cursos em questão; comparar possíveis semelhanças entre os documentos, com base em quesitos específicos; e investigar o ementário de seus componentes para verificação de similaridade ou confronto.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste item será abordado os principais aspectos teóricos que nortearam e deram embasamento para que pudesse ser desenvolvida a pesquisa e realizadas as análises propostas nos objetivos. Permeando pelos conceitos básicos das instituições de Ensino Superior, normas e legislações que direcionam a atuação destas, bem como elementos essenciais que devem estar contidos em um Plano Pedagógico de Curso.

2.1 INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

As Instituições de Ensino Superior – IES são orientadas e supervisionadas pelo órgão máximo de Educação no Brasil, o Ministério da Educação – MEC. Para que pudesse ser melhor estabelecidos tais procedimentos houve a promulgação da Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, e nela consta que a União juntamente com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios irão “autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino” (LDB, 1996, art. 9, inciso IX).

Continuando o estudo sobre a LDB observa-se que a União é responsável pela gestão das IES, porém o detalhamento da execução de cada curso fica a cargo de cada instituição, desde que sejam obedecidos preceitos básicos, como por exemplo a determinação do ano letivo que deverá ser regular e independente do ano civil, tendo no mínimo duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo. Essas e outras normas básicas são ditadas pela LDB.

Sabe-se também que é de autonomia de cada instituição criar, organizar e extinguir cursos e programas de graduação, fixar os currículos dos seus cursos e programas, estabelecer planos, programas e projetos de pesquisas científicas, fixar o número de vagas de acordo com cada capacidade institucional, entre outros aspectos (LDB, 1996)

A Faculdade de Rondônia – FARO é uma Instituição que reúne experiência, qualidade e compromisso educacional, ao longo de 29 anos de trabalho, foi fundada pelo Decreto Ministerial nº. 96.977/88, tendo o curso de Ciências Contábeis como o primeiro aprovado, reconhecido pela portaria do Ministério da Educação – MEC nº. 607 de 31/05/95 (FARO, 2017).

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é a única universidade pública de Rondônia. Foi criada em 1982 pela Lei nº 7011, de 08 de julho, após a criação do estado pela Lei Complementar nº 47, de 22 de dezembro de 1981. O curso de Ciências Contábeis da UNIR foi criado em 1980 com uma abordagem mais “fiscalista” e ortodoxa, visando atender a carência de profissionais com esse perfil na região (PPC UNIR, 2006).

2.2 PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

O Projeto Pedagógico do Curso – PPC é o primeiro passo que uma IES tem que dar para que seja alcançado o objetivo de ofertar o curso, pois é através dele que são estabelecidas as normas e organização curricular necessária. No Curso de Ciências Contábeis, o PPC foi instituído por meio da Resolução CNE/CES nº 10/04, e deve ser composto dos seguintes aspectos:

I – perfil profissional esperado para o formando, em termos de competências e habilidades; II – componentes curriculares integrantes; III – sistemas de avaliação do estudante e do curso; IV – estágio curricular supervisionado; V – atividades complementares; VI – monografia, projeto de iniciação científica ou projeto de atividade – como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – como componente opcional da instituição; VII – regime acadêmico de oferta; VIII – outros aspectos que

tornem consistente o referido Projeto (RESOLUÇÃO CNE/CES nº 10/2004).

O PPC dos cursos de Ciências Contábeis de todo o Brasil deverá ser composto de uma estrutura básica, sendo ela: objetivos gerais de forma contextualizada (inserção institucional, política, geográfica e social), condições objetivas de oferta e a vocação do curso, carga horária das atividades a serem ofertadas, formas de interdisciplinaridade, modos de integração entre teoria e prática, incentivo à pesquisa, concepções e composições das atividades de estágio curricular supervisionado, concepções e composições das atividades complementares (RESOLUÇÃO CNE/CES nº 10/2004).

3. METODOLOGIA

Esta pesquisa é caracterizada como um estudo qualitativo comparativo, utilizando como metodologia a análise documental, que segundo Bardin (2006, p.38) é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Desse modo, os projetos a serem estudados e posteriormente analisado terão uma perspectiva instrumental.

Flick (2009), corrobora afirmando que “a análise de conteúdo, além de realizar a interpretação após a coleta dos dados, desenvolve-se por meio de técnicas mais ou menos refinadas”. Assim sendo, foi feito uso dessa ferramenta para melhor interpretar o Projeto Pedagógico e a Matriz Curricular do curso de Ciências Contábeis de cada uma das instituições.

As análises foram feitas de acordo com três fases defendidas por Bardin (2006): a pré-análise que é a fase em que se organiza o material a ser analisado com o objetivo de torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais (leitura flutuante; escolha dos documentos; formulação das

hipóteses e dos objetivos; e referenciação dos índices e elaboração de indicadores).

Na segunda fase foi realizada a exploração do material com a definição de categorias (sistemas de codificação), identificação das unidades de registro (unidade de significação a codificar) e das unidades de contexto nos documentos (unidade de compreensão para codificar a unidade de registro). Na terceira fase foi realizado o tratamento dos resultados, inferência e interpretação, conforme orienta a metodologia desenvolvida por Bardin (2006).

Os dados foram analisados de forma agrupada pela presença de semelhança em seus conteúdos e também de forma separada de acordo com divergências encontradas nas informações documentais. No decorrer do estudo surgiu a necessidade de categorizar os eixos de análise, sendo eles:

- Carga horária total (formação Básica + formação profissional);
- Matriz curricular por semestre;
- Ementário para verificação de similaridade da disciplina de contabilidade por semestre.

4. RESULTADOS

Neste tópico será abordado os principais aspectos encontrados na comparação entre os cursos. No quadro abaixo as diferenças de Carga Horária entre as faculdades são expressadas de forma detalhada para que possa realizar um comparativo.

Quadro 01 – Comparativo de Matriz Curricular – UNIR e FARO

Períodos Equivalentes 4 anos	Matriz Curricular Semestral			
	Número Total de Disciplinas		Carga Horária Total	
	Teóricas/Práticas	Teóricas/Práticas	Total de horas	Total de horas
Semestres	FARO	UNIR	FARO	UNIR
1º Período	06	07	330h	400h
2º Período	05	08	330h	400h
3º Período	05	07	330h	400h
4º Período	05	07	330h	400h
5º Período	06	08	330h	400h
6º Período	07	09	450h	400h
7º Período	06	08	510h	360h
8º Período	06	06	510h	240h
TOTAL	46	60	3.120h	3.000h

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

Do Primeiro ao Quinto período, a UNIR possui 70 horas/aula a mais, em cada período, do que a FARO, porém a partir do sexto período a FARO tem 470hs/aula, no total, a mais do que a UNIR. Observa-se também que a UNIR têm o total de 60 disciplinas em sua Matriz Curricular, enquanto a FARO possui 46.

A Fundação Brasileira de Contabilidade – FBC publicou uma Proposta Nacional de Conteúdo para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis que foi subdividido em matriz curricular, eixos temáticos, fluxo do curso e outros aspectos. Havendo dentro deste eixo temático uma subdivisão: Formação Básica, Formação Profissional e Formação Teórico-Prática. No quadro 02 encontra-se expressa as disciplinas que compõem o segundo eixo.

Quadro 02 – Eixo 2 – Formação Profissional

Disciplinas	Áreas do Conhecimento	Quantidade de Carga Horária
Formação Profissional: Contabilidade Básica; Estrutura das Demonstrações Contábeis; Contabilidade Societária; Teoria Geral da Contabilidade; Perícia, Avaliação e Arbitragem; Contabilidade Avançada; Contabilidade de Custos; Apuração e Análise de Custos; Auditoria; Controladoria; Gestão de Finanças Públicas; Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Planejamento e Contabilidade Tributária; Contabilidade Internacional; Responsabilidade Social; Análise de Projetos e Orçamento Empresarial; Análise das Demonstrações Contábeis; Empreendedorismo; Mercado de Capitais; Finanças Empresariais; Sistemas de Informação Gerencial.	Atividades atuariais e quantificações de informações financeiras, patrimoniais, governamentais e não governamentais, de auditorias, perícias, arbitragens e controladoria, com suas aplicações peculiares aos setores público e privado.	1.680 h/aula.

Fonte: Adaptado de Carneiro (2009).

Com base nessa classificação apresentada no quadro 02, surgiu a necessidade de detalhar de forma minuciosa e compara as ementas das disciplinas constantes nesse eixo de formação profissional. O quadro a

seguir, compara por período, somente as disciplinas contempladas no eixo de Formação Profissional, e têm também por objetivo comparar as ementas das Disciplinas propostas pelas Faculdades.

Quadro 03 – Comparativo do Ementário – UNIR e FARO

Disciplina	Ementário para verificação de similaridade da disciplina na área de contabilidade por semestre	
	FARO	UNIR
	DISCIPLINA/EMENTARIO	DISCIPLINA/EMENTARIO
PRIMEIRO PERÍODO	Não há nenhuma disciplina do Eixo de Formação Profissional	<p>1. Matemática Aplicada às ciências Contábeis - 80h Ementa: Revisão. Conjuntos. Funções. Limites. Derivadas. Aplicações do estudo das derivadas. Integração.</p> <p>2. Evolução do Pensamento Contábil – 40h Ementa: Pensamento contábil: primórdios, evolução e contemporaneidade; evolução do conceito e dos procedimentos contábeis nos continentes: europeu, americano, latino-americano, no Brasil e em Rondônia; perspectivas e estado da arte das Ciências Contábeis.</p> <p>3. Contabilidade Introdutória -80h Ementa: Noções preliminares. Estática patrimonial – o balanço. Procedimentos contábeis básicos segundo o método das partidas dobradas. As variações do patrimônio líquido. Operações com mercadorias. Balanço Patrimonial e demonstração de resultado – aspectos contábeis legais e societários. Problemas contábeis diversos. Ativo imobilizado e o problema das amortizações. Tópicos especiais na introdução de procedimentos contábeis.</p>
SEGUNDO PERÍODO	<p>1. Contabilidade I – 66h Ementa: Aspectos conceituais. Objeto e objetivos da Contabilidade. Usuários da Contabilidade. Teoria do Débito e Crédito. Equação Patrimonial. Estrutura Conceitual da Contabilidade: Princípios e Convenções. Fatos Contábeis. Estrutura do Plano de Contas. Partidas dobradas. Demonstrações Contábeis. Livros Obrigatórios e Livros Auxiliares. Estruturação das Demonstrações Contábeis a partir do registro de operações.</p>	<p>1. Estatística Aplicada as Ciências Contábeis I – 40h Ementa: Conceitos básicos. Séries estatísticas. Medidas de tendência central. Medidas separatrizes. Medidas de dispersão. Medidas de assimetria e curtose. Probabilidade. Cálculo de probabilidades.</p> <p>2. Informática aplicada a Contabilidade - 40h Ementa: A organização. Processamento de dados e sistemas de informação contábil-financeiros. Ciências contábeis, banco de dados e sistemas. Histórico: processamento de dados. O computador: hardware. O computador: software. Processamento de dados: soluções. Microprocessador – microinformática. Sistemas operacionais. Entendendo sistemas operacionais e ambiente gráfico. Entendendo processadores de texto. Entendendo planilhas de cálculos. Entendendo gerenciadores de banco de dados. Entendendo apresentação em PowerPoint. Usando a Internet. Tópicos especiais relativos às inovações tecnológicas computacionais – contemporâneas.</p> <p>3. Contabilidade Empresarial – 80h Ementa: A contabilidade e o contador. Relatórios contábeis. Balanço patrimonial: grupos de contas. Aspectos sobre a situação financeira versus situação econômica. Regime de contabilidade: apuração de resultados. Demonstração do resultado do exercício (DRE). Aspectos sobre a estrutura conceitual básica da contabilidade. Demonstração de fluxo de caixa e demonstração de lucros e prejuízos acumulados (Integração das demonstrações). A contabilidade por balanços sucessivos: uma metodologia mais prática para entender os registros contábeis. Balancete: apuração de resultado e levantamento do balanço (aspectos contábeis). Ativo circulante e realizável a longo prazo. Estoques. Ativo permanente. Passivo exigível (resultados de exercícios futuros). Patrimônio Líquido.</p>

		<p>Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e demonstração das mutações do patrimônio líquido. Demonstração do fluxo de caixa: demonstração do fluxo financeiro. Demonstração de origens e aplicações de recursos (DOAR). Demonstração do valor agregado, notas explicativas e outras evidenciações.</p> <p>4.Núcleo fundamental e Princípios da Contabilidade - 40h Ementa: Núcleo fundamental da Contabilidade; Elementos da Estática e da dinâmica patrimonial; Princípios e normas da contabilidade; Simulações de fatos empresariais com compatibilização de elementos, princípios e fundamentos contábeis.</p>
TERCEIRO PERÍODO	<p>1. Contabilidade II – 66h Ementa: Critérios de avaliação de estoques nas empresas comerciais; Operações com mercadorias; Noções de correção monetária do Balanço; Balanço Patrimonial; Provisão Imposto Renda; Distribuição do resultado do exercício; Noções de reservas; Provisões.</p>	<p>1.Estatística Aplicada as Ciências Contábeis II – 80h Ementa: Variável aleatória discreta unidimensional. Modelos teóricos discretos de probabilidade. Variável aleatória discreta bidimensional. Variável aleatória contínua unidimensional. Modelos teóricos contínuos de probabilidades. Inferência estatística. Estimação. Testes de significância. Tópicos especiais sobre estatística inferencial.</p> <p>2.Contabilidade Intermediária – 80h Ementa: Estoques aspectos gerais de mercadorias: comércio. Estoques de indústria: produtos. Folha de pagamento. Operações bancárias. Operação para créditos de liquidação duvidosa. Adiantamentos. Aquisição de bens por intermédio de consórcio. Despesas de exercício seguinte. Depreciação, exaustão e amortização. Outras previsões contábeis. Matriz e filiais: centralização versus descentralização. Demonstração de origens e aplicações de recursos (DOAR). Técnicas de elaboração de fluxo de caixa. Notas explicativas. Desenvolvimento de exercícios (Estudo de casos) com a geração de todas as demonstrações contábeis (balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração de mutação do patrimônio líquido, demonstração de origens e aplicações de recursos, demonstração de fluxo de caixa e notas explicativas).</p> <p>3.Abordagens em Teoria da Contabilidade – 40h Ementa: Introdução às abordagens contábeis; abordagem aos métodos e procedimentos; abordagem econômica; abordagem financeira; abordagem fiscal; abordagem social e ambiental; abordagem à evidenciação; abordagem à comunicação e retroalimentação.</p>
QUARTO PERÍODO	<p>1. Contabilidade Societária – 66h. Ementa: Demonstrações contábeis, legislação societária. Ativo circulante e seus componentes. Ativo permanente: avaliação de imobilizado e sua amortização; ativo diferido. Passivo exigível de curto e longo prazo. Resultado de exercícios futuros e patrimônio líquido; reservas, reavaliação. Investimentos; equivalência patrimonial. Novo Projeto de Lei das S/A.</p>	<p>1.Processamento Contábil e Fiscal- 40h Ementa: Revisão das obrigações tributárias e fiscais. Revisão do planejamento relativo às operações de escrituração contábil e fiscal. Atividade de compreensão e manuseio das ferramentas: hardware e software (aplicativo contábil-fiscal). Trabalho com as práticas contábil-fiscais – Simulação de casos. Emissão e análise de relatórios contábil-fiscais. Operações de ajustes. Emissão de relatórios contábeis e fiscais - Finais. Reunião para reflexões Conclusivas</p> <p>2.Análise de Contas e Balanço – 40h Ementa: Necessidade e importância da estrutura, análise e interpretação das demonstrações contábeis. Sistema de informação contábil e os princípios de contabilidade.</p>

	<p>2.Contabilidade de Custos – 66h Ementa: Introdução à contabilidade de custos. Custeio por absorção. Ciclo contábil. Custos indiretos de fabricação. Materiais diretos. Mão-de-obra direta. Custo Fixo, Lucro e Margem de Contribuição. Contribuição Marginal e Limitações na Capacidade de Produção. Custo Variável. Influência dos Custos Fixos e dos Custos Variáveis. Margem de Contribuição, Custos Fixos e Retorno sobre o Investimento. Fixação de Preço de Venda. Relação Custos/Volume/Lucro. Implantação de Sistema de Custos.</p>	<p>Análise das contas. Estruturas das demonstrações contábeis. Introdução análise de balanços: análise horizontal e análise vertical. Tópicos especiais da análise de balanços.</p> <p>3.Teoria da Contabilidade Societária – 40h Ementa: Noções Introdutórias. As necessidades de informação e o modelo de plano de contas. Revisão dos princípios Fundamentais de contabilidade. Disponibilidades. Investimentos temporais. Contas a receber. Estoques. Ativos especiais e despesas antecipadas. Realizável a longo prazo. Investimento – método de custo. Investimento – método de equivalência Patrimonial. Ativo imobilizado. Ativo diferido. Passivo exigível: conceitos gerais, empréstimos e financiamentos. Debêntures, fornecedores e obrigações fiscais. Outras obrigações. Provisões para imposto sobre a renda e contribuição Social. Resultados de exercícios futuros. Patrimônio líquido. Reavaliação. Demonstração de resultado de exercício. Receitas da Vendas. Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados. Despesas operacionais. Demais contas de resultado e lucro por ações. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Demonstração das origens e aplicações dos recursos. Demonstração dos fluxos de caixa. Notas explicativas. Relatório da administração.</p> <p>4.Mensuração e Contabilização- 80h Ementa: A contabilidade de custos, a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Terminologia contábil básica. Princípios contábeis aplicado a custos. Algumas classificações e nomenclaturas aplicadas a custos. Esquema básico da Contabilidade de custos (Simples). Esquema básico da contabilização de custos (departamentalização). Critério de rateio Dos custos indiretos. Custos baseado em atividades (ABC) abordagem inicial. Aplicação dos custos indiretos de Produção. Materiais diretos. Mão de obra direta. Problemas especiais de produção por ordem. Problemas especiais de produção contínua. Produção conjunta e problemas fiscais na avaliação de estoques industriais.</p> <p>5.Contabilidade em Organizações de Terceiros – 40h Ementa: aspectos conceituais do terceiro setor. Constituição e funcionamento de organização do terceiro setor. A tributação do terceiro setor. O sistema de contabilidade para organização do terceiro setor. Contabilização de eventos econômicos no terceiro setor. Exemplo prático em conformidade com o modelo normativo. Evidenciações contábeis na organização do terceiro setor.</p>
<p>QUINTO PERÍODO</p>	<p>1. Análise das Demonstrações Contábeis – 66h</p>	<p>1.Processamento de Subsistemas contábeis e Empresariais – 40h</p>

	<p>Ementa: Estruturação das demonstrações contábeis, para efeito de análise. Métodos e técnicas usuais para cálculos e interpretação de indicadores das estruturas patrimonial e operacional. Índices verticais e Horizontais, indicadores financeiros e econômicos. Limitações das demonstrações financeiras para Análise econômico-financeira.</p>	<p>Ementa Sistema de controle financeiro – caixa. Sistema de controle de estoques. Sistema de controle de contas a receber e a pagar. Sistema de controle de ativo permanente. Tópicos especiais de controle contábil e empresarial</p> <p>2.Teoria da Consolidação Contábil de Organizações Ligadas – 40h Ementa: Aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários e outros ativos. Avaliação de investimentos permanentes pelo Método de equivalência patrimonial. Consolidação das demonstrações contábeis. Sociedades controladas em conjunto – “Joint Ventures”. Investimentos permanentes em coligadas, suas equiparadas e controladas no exterior. Transações entre partes relacionadas. Restaurações societárias – incorporação, fusão e cisão de empresas. Dissolução, Liquidação e Extinção de sociedades. Reavaliação de ativos.</p> <p>3.Contabilidade governamental – 80h Ementa: Contabilidade das instituições públicas: conceitos, funções, regimes, fatos, livros contábeis, método de partidas dobradas, fiscalização e controle interno. Entidades públicas: conceito, classificação e administração. Instrumento de planejamento: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentária, lei orçamentária anual, reserva de contingência e contabilização das contribuições ao regime próprio da previdência. Receitas. Despesas. Execução orçamentária. Execução financeira. Execução patrimonial. Dívidas. Limites, exigências legais e recursos vinculados. Plano de contas e lançamentos contábeis: conceito, legendas e convenções, modelo de plano de contas e lançamentos contábeis. Lançamento de fatos Contábeis independentes da execução orçamentária. Lançamentos de encerramento do sistema orçamentário. Lançamentos de encerramento do sistema financeiro. Lançamentos de encerramento do sistema patrimonial – contas de Resultado. Razonetes. Balanços e consolidações. Análise de bancos.</p>
<p>SEXTO PERÍODO</p>	<p>1. Contabilidade Gerencial - 66h Ementa: Conceito e objetivos da contabilidade gerencial para tomada de decisão; relatórios gerenciais; fluxo de Caixa como peça de tomada de decisão; e rateio dos custos com reciprocidade. Formação de preços.</p>	<p>1.Métodos e Técnicas de Pesquisa aplicada às Ciências Contábeis-40h Ementa: Natureza da ciência social. Métodos das ciências sociais. Pesquisa social. Formulação do problema. Construção de hipóteses. Delineamento da pesquisa. Uso da biblioteca. Operacionalização das variáveis. Amostragem na pesquisa Social. Observação. Entrevista. Questionário. Escalas Sociais. Testes. Utilização de documentos. Análise e interpretação. Relatório da pesquisa. Tópicos especiais em pesquisas sociais.</p> <p>2.Contabilidade internacional – 40h Ementa: Características da informação contábil nacional e internacional. Balanço patrimonial. Demonstração do resultado. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Demonstração do fluxo de caixa. Notas explicativas. Resumo das normas Internacionais de contabilidade. Principais divergências nos critérios.</p> <p>3.Contabilidade de agronegócios – 80h</p>

		<p>Ementa: Atividade do Agronegócio. Forma jurídica de exploração. Fluxo contábil no agronegócio. Novos projetos no agronegócio e os gastos de melhorias. Depreciação, exaustão e amortização no agronegócio. Planificação contábil na atividade do Agronegócio. Contabilidade no agronegócio. Custos: mensuração e contabilização no agronegócio. Responsabilidade fiscal e tributos no agronegócio. Relatórios contábeis e sociais no agronegócio.</p> <p>4.Processamento Contábil Governamental -40h Ementa: Serviços eletrônicos integrados na administração pública. Diretrizes e conceitos de integração do sistema de operações e informações contábeis como o sistema de orçamento público – governamental. Práticas contábeis governamentais simuladas em software específico. Geração de relatórios contábeis e orçamentários por meio de software especializado. Análise e interpretação das demonstrações contábeis e orçamentárias simuladas. Tópicos especiais sobre as práticas contábeis na organização pública.</p>
<p>SÉTIMO PERÍODO</p>	<p>1.Contabilidade Avançada 66h Ementa: Demonstração de valor agregado. Balanço social. Valor econômico agregado. Relatórios da Administração: Elaboração, publicação e republicação de Demonstrações Contábeis. Operações entre Matriz e Filiais. Fusão, Incorporação, Consolidação de Balanços, Cisão, Transformação e Liquidação de Entidades: Aspectos Contábeis.</p> <p>2. Prática Contábil -66h Ementa: Constituição De empresa. Rotinas trabalhistas. Principais operações na empresa. Planilha mento contábil.</p> <p>3. Auditoria contábil-66h (Não consta ementa no PCC)</p> <p>4. Contabilidade Aplicada no Setor Público – 66h</p>	<p>1.Projeto de Pesquisa em Ciências Contábeis- 40h Ementa: Contexto em que o tema se situa. Justificativa da escolha do tema. Questão crítica – problema que pretende pesquisar e oferecer compreensão, meios e/ou esclarecimentos para solução. Objetivos: geral e específicos a serem alcançados com a pesquisa ao tema. Métodos e técnicas que pretende utilizar na pesquisa. Alguns conceitos de importantes autores que fundamentam as abordagens do tema. Cronograma de atividades para a pesquisa. Tópicos especiais sobre pressupostos e princípios que devem nortear o desenvolvimento da pesquisa objeto do tema escolhido.</p> <p>2.Teoria Contábil do Lucro – 40h Ementa: Noções introdutórias. Breve revisão teórica e prática nas demonstrações financeiras. Método de correção monetária Tradicional. Contabilidade em nível geral de preços. Contabilidade de acordo com o método de moeda de poder aquisitivo Constante. Contabilidade de acordo com os princípios do custo corrente corrigido. Conversão de acordo com os princípios Do custo corrente corrigido. Conversão de demonstrações financeiras para moeda estrangeira – SFAS 52. Lucro Distribuível. Lucro contábil. Lucro real para o IR. Lucro sobre investimentos.</p>

<p>OITAVO PERÍODO</p>	<p>1.Perícia Contábil -66h Ementa: Introdução ao estudo da prova contábil. A perícia contábil, conceitos, tipos e finalidades. O perito judicial contábil. Técnicas de trabalho pericial. Quesitos. O laudo pericial. A perícia judicial contábil aplicada.</p> <p>2. Contabilidade Ambiental – 66h Ementa: Evolução da contabilidade ambiental. Contabilidade e Gastos ambientais. Ativos ambientais. Passivos Ambientais. Evidenciação de Gastos ambientais.</p>	<p>1.Perícia Contábil Arbitragem Patrimonial-40h Ementa: Aspectos introdutórios da perícia contábil. Perícia contábil – prerrogativas do contador. Perícia contábil. Área de abrangência da perícia contábil. Exercício profissional da função de perícia contábil. Perito-contador e perito-contador assistente. Normas, regulamento e legislação do perito. Quesitos. Laudo Pericial. Remuneração de trabalho pericial. Processo. Sentença. Prova pericial. Perícia como prova judicial. Características básicas da arbitragem patrimonial. Processo de arbitragem. Parecer – relatório da arbitragem.</p> <p>2.Proficiência em Fundamentos e Práticas Contábeis-40h Ementa: Prova 1 – Conhecimento sobre teoria da contabilidade. Prova 2 – Conhecimento sobre contabilidade geral e aplicada. Prova 3 – Conhecimento sobre evidenciações contábeis (análise de balanços, auditoria, perícia e reestruturação de Empresa). Prova 4 – Demonstrações contábeis e notas explicativas. Plano de recuperação e orientação de discentes que apresentaram conhecimento insuficiente.</p>
------------------------------	--	--

*O ementário corresponde à relação ou ao resumo dos conteúdos a serem trabalhados nas diferentes disciplinas.
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

Analisando os dados apresentados constata-se que na FARO no primeiro período não há nenhuma disciplina voltada para o Curso de Ciências Contábeis, já na UNIR constata-se a presença de três, totalizando 200 horas/aula. No segundo período o fato se repete de forma parcial, enquanto na FARO tem apenas uma disciplina (66 horas/aula), na UNIR tem quatro com o mesmo quantitativo de 200 horas/aula. Nesses dois primeiros semestres houve uma disciplina em comum entre elas, com base na ementa pode-se fazer esta inferência, que a Disciplina de Contabilidade I da FARO é a mesma de Contabilidade Introdutória na UNIR.

Do terceiro ao quinto período a FARO apresenta o total de cinco disciplinas (264 horas/aula), enquanto a UNIR tem quinze (600 horas/aula) sendo ofertadas, havendo apenas uma disciplina com similaridade de conteúdo na ementa.

A partir do sexto período começa a haver uma maior similaridade, enquanto a Faro possui o total de seis disciplinas específicas da área contábil, a UNIR apresenta oito matérias. Outro fato que deve ser levado em consideração é a carga horária total do Eixo de Formação Profissional constante na FARO e na UNIR, sendo aquela um total de 1.326 horas/aula e esta 1.360 horas/aula. Assim sendo, constata-se que nenhuma das duas instituições está de acordo com o indicado pela Fundação Brasileira de Contabilidade que sugere um total de 1.680 horas/aula.

A UNIR, possui em sua Matriz Curricular, a disciplina de Contabilidade Internacional, disciplina essa muito importante para o egresso, pois no ano de 2005, o Brasil optou em aderir as regras internacionais de contabilidade havendo grandes mudanças no fazer contábil, bem como uma convergência nas normas. Já a FARO não possui em sua grade curricular tal disciplina. Outras duas disciplinas bastante relevante para o profissional contábil são as de Auditoria Contábil e Contabilidade Aplicada ao Setor Público que estão presentes na UNIR e ausentes na FARO.

No final da análise constatou-se que a disciplina de Perícia Contábil está presente nos dois cursos, porém na UNIR há aspectos como a Arbitragem Patrimonial que não é contemplado na ementa da FARO. Assim sendo infere-se que no que tange ao eixo de Formação Profissional a UNIR tem uma grade curricular mais completa e que com base nessa análise, forma profissionais com um conhecimento maior sobre grande parte dos aspectos e habilidades que pode desenvolver no decorrer de sua carreira.

Um aspecto importante a ser abordado é que a UNIR não apresenta disciplinas optativas, enquanto a FARO possui em sua Matriz Curricular, três dessas disciplinas, Tecnologia da Informação, Libras e Gestão Ambiental, com carga horária de 33h/aula cada.

5. CONCLUSÃO

Com base nos dados coletados na pesquisa e após as análises comparativas, podemos considerar que o resultado do curso de Ciências Contábeis nas duas Instituições de ensino superior é satisfatório, e estão em conformidade com o que recomenda o parecer do CNE nº 329/04, que o curso deve ter carga horária mínima de 3000h, e política de tempo máximo de Integralização do CONDEP.

Foi observado nas duas Instituições que os objetivos do curso é formar cidadão com competência e habilidade para cumprir com responsabilidade as atribuições que lhe são prescritas. O perfil do egresso foi trabalhado para atender especificamente a Região Norte, dando a eles um ensino de qualidade e habilitando-os para o mercado de trabalho.

Em comparação a Matriz Curricular dos Cursos, a UNIR tem 60 disciplinas, vinte e sete destas especificamente da área contábil, enquanto a FARO tem 46 no total de sua grade, com apenas dezesseis na área contábil. Todavia um ponto que pode-se observar é que ambas possuem quase 50% (cinquenta por cento) de suas disciplinas voltadas para a área principal do curso, corroborando assim com o objetivo de seus respectivos PPC's.

Foi encontrada no PCC da FARO, disciplinas que não constavam na Matriz Curricular do Curso, assim como foi encontrado na Matriz do curso, disciplinas que não constavam as Ementas no PCC, devendo ser adequado tais aspectos, pois o PPC é fator norteador para a sociedade e para os alunos que pretendem ingressar no curso.

De modo geral sugere-se que os dois cursos façam adequações em seus Projeto Pedagógico do Curso, devendo observar o que rege as Resoluções do CNE/CES específicas do Curso de Ciências Contábeis, bem como as sugestões propostas pela Fundação Brasileira de Contabilidade, pois será através dos PPC's que as instituições irão ter maior visibilidade e poder alcance o perfil do egresso que o mercado de trabalho espera.

REFERÊNCIAS

Bardin, L. (2006). **Análise de conteúdo** (L. de A. Rego & A. Pinheiro, Trads.). Lisboa: Edições 70. (Obra original publicada em 1977)

CARNEIRO, J. D. (coordenador) et al. **Proposta nacional de conteúdo para o curso de graduação em ciências contábeis**. 2ª ed. rev. e atual. Brasília: Fundação Brasileira de Contabilidade, 2009.

FARO, **Histórico da Faculdade de Rondônia**. Disponível em: <http://www.faro.edu.br/pagina.php?pagina=1> Acesso em: 4 ago. 2017.

Flick, U. (2009). **Introdução à pesquisa qualitativa**. 3a ed., J. E. Costa, Trad. São Paulo: Artmed.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila

IUDÍCIBUS, S. de. **Análise de balanços**. 10.ed. SÃO PAULO: Atlas, 2010.

LDB. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Lei n. ° 9.394, de 20 de dezembro de 1996**, Ministério da Educação (MEC). Disponível

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm > Acesso em: 29 jun. 2017.

RESOLUÇÃO CNE/CES 2, DE 18 DE JUNHO DE 2007. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces002_07.pdf> Acesso em: 4 de ago. 2017.

RESOLUÇÃO CNE/CES 10, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces10_04.pdf Acesso em: 4 de ago. 2017.

SINAES. Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.

MEC/CONAES/INEP de 2006 (Portaria n. ° 563, 2006). Disponível em:

http://www.uesb.br/cpa/downloads/legislacao/PortariaMEC563_21fevereiro2006.pdf Acesso em: 29 jul. 2017.

FARO, **Plano Pedagógico do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Rondônia**, 2011.

UNIR, **Plano Pedagógico do curso de Ciências Contábeis da Fundação Universidade Federal de Rondônia**. Disponível em:

http://www.cienciascontabeis.unir.br/?page_id=55 Acesso em 15 jun. 2017.

¹Fundação Universidade Federal De Rondônia
Bruna_Lta@Hotmail.Com

²Fundação Universidade Federal De Rondônia
Jacksoncamara@Hotmail.Com

³Fundação Universidade Federal De Rondônia
Gleimiriacosta@Hotmail.Com

⁴Fundação Universidade Federal De Rondônia
Aline_Lima.1@Hotmail.Com

⁵Fundação Universidade Federal De Rondônia
Naaragalvao@Hotmail.Com

⁶Fundação Universidade Federal De Rondônia
Alinecristinah@Gmail.Com

⁷Fundação Universidade Federal De Rondônia

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!